

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА НА УРОВНЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Аннотация. В статье исследованы особенности проектирования индивидуального образовательного маршрута на уровне дисциплин профессионального модуля. Проанализировав несколько определений понятия «индивидуальный образовательный маршрут», авторы выводят собственное определение, на которое опираются на протяжении всей работы. Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой эффективный порядок индивидуально-дифференцированного освоения обучающимися образовательной программы или дисциплины, который формирует личную позицию, мнение студента при выборе цели обучения, содержания и способов его организации в специально созданных высшей школой условиях. Показано описание последовательности разработки маршрута, сформулированы факторы и условия его реализации. Отражена структура индивидуальных образовательных маршрутов, предложены различные варианты их разработки. В структуре выделены и проанализированы компоненты с точки зрения различных авторов. Авторы отмечают, что от грамотности построения индивидуального образовательного маршрута зависит профессионально-личностное развитие обучающихся и их уровень готовности к самостоятельному выбору индивидуального образовательного маршрута. Авторами был проведен эксперимент, который показал, что наличие такого важного элемента, как грамотные педагогические условия, позволяет увеличить процент готовности обучающихся. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшей разработки вопроса о построении индивидуальных образовательных маршрутов на уровне дисциплин профессионального модуля в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: проектирование; индивидуальный образовательный маршрут; профессиональный модуль; индивидуальная образовательная траектория; выбор; условия; обучающийся.

Сведения об авторах: Ольга Игоревна Ваганова¹, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального обучения и управления образовательными системами; Максим Михайлович Кутепов², кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и спорта, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта.

Место работы: Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина^{1,2}.

Контактная информация: ^{1,2}603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1; ¹тел.: 8(903)043-46-55, e-mail: vaganova_o@rambler.ru; ²тел.: 8(920)250-94-67, e-mail: kmm-asb@mail.ru.

Изменения, пришедшие в сферу высшего образования с внедрением новых Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, привели к появлению особенностей в образовательном процессе. Роль индивидуализации обучения значительно возросла и считается одним из самых важнейших принципов, на которых строится высшее образование. Поэтому проработка данного вопроса так необходима (Ваганова 2018: 2)

Вопросам индивидуализации образовательного маршрута посвятили свои работы такие ученые, как М.В. Соколова, Н.Г. Зверева, Н.В. Бордовская, Т.М. Ковалева, П.Г. Щедровицкий (Смирнова 2018: 9).

Советская система высшего образования представляла цель индивидуализации как вовлечение педагогом обучающихся в деятельность коллектива (Маркова 2018: 3). Современные исследователи углубили и

расширили взгляды на данный процесс. Теперь считается, что индивидуализация образовательного маршрута – это процесс приобретения индивидом на протяжении всего периода развития определенных уровней самосознания и самоопределения, которые позволяют личности усваивать общекультурный потенциал и развиваться профессионально (Bulaeva 2018: 406–411). Стоит отметить, что наряду с понятием образовательного маршрута некоторые ученые, такие как Е.А. Александрова, Е.А. Климов, Ю.Н. Логинова, выделяют более широкое – «индивидуальная образовательная траектория» (Plyashenko 2018: 1080–1087). По мнению А.В. Хуторского, индивидуальная образовательная траектория – это осознанный выбор необходимых компонентов содержания образования (цель, задачи, формы и методы работы, темп деятельности, способы и формы контроля и оценки выполненной работы).

Часто, при рассмотрении вопросов, связанных с образовательным маршрутом, возникают понятия «путь» и «движение» (Pyashenko 2018: 1097–1105). Однако это только часть образовательного маршрута, это не просто путь, а процесс развития личного потенциала обучающегося при условии личной активности (Pyashenko 2018: 1088–1096). Процесс реализации индивидуального образовательного маршрута осуществляется в виде проектируемой образовательной программы, которая дает студенту возможность делать самостоятельный выбор и осуществлять практическую реализацию этой программы (Pyashenko 2018: 1001–1007). Н.Г. Зверева говорит об образовательном маршруте как о вариативной структуре образовательной деятельности студента, отмечая в структуре его личностные особенности. При этом исследователь отмечает, что от грамотности построения индивидуальной образовательной траектории зависит профессионально-личностное развитие как в рамках конкретной дисциплины (модуля), так и в рамках всего учебного процесса (Pyashenko 2018: 1029–1035).

Исходя из информации, полученной при анализе определений различных авторов, нами было выделено собственное определение (Smirnova 2016: 3469–3475). Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой эффективный порядок индивидуально-дифференцированного освоения обучающимися образовательной программы или дисциплины, который формирует личную позицию, мнение студента при выборе цели обучения, содержания и способов его организации в специально созданных высшей школой условиях (Smirnova 2018: 187–193).

Цель индивидуального маршрута – активация субъектной позиции студента для активного участия в процессе обучения, развитие его инициативности и способностей, обеспечивающих оперативное решение профессиональных задач (Vaganova 2017: 9).

Первичными факторами, определяющими возможные виды построения индивидуальных образовательных маршрутов, выступают:

- психологический фактор (учитывает возрастные особенности обучающихся);
- педагогический (обуславливает цели обучения) (Ваганова 2017: 51–56);
- социальный (определяет участие студента в этапах разработки образовательного маршрута) (Колдина 2017: 39–42).

Для разработки индивидуальных образовательных маршрутов в высшем учебном заведении должен выполняться ряд условий:

- учет личностных и профессиональных интересов и потребностей обучающихся в предстоящей профессиональной деятельности (Кутепова 2017: 43–46);
- грамотная расстановка порядка модулей, разделов и тем учебных дисциплин (Лапшова 2017: 201–207);
- организация самостоятельной работы студентов с использованием практического обучения и различных стажировок непосредственно на предприятии, в фирме или какой-либо организации (Угодчикова 2007: 149–154);
- организация условий для органичного и результативного взаимодействия педагогов и обучающихся.

Структура индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие самообразования студентов, включает следующие составляющие:

- содержательная структура (предполагает фиксацию обязательных модулей, входящих в модули по выбору, факультативные и рефлексивные модули, имеющие своей целью развитие и осознание индивидуального (своего собственного) процесса познания и закрепление положения о необходимости постоянного совершенствования и пополнения уже имеющихся знаний) (Кутепов 2015: 17);
- контролирующая структура (предполагает выделение модуля; текущий контроль, предоставляющий задания по теме какого-либо курса; встречи с тьютором (наставником), предоставляющим индивидуальные консультации; график отчетности) (Кутепов 2016: 30–33);
- временная структура (представляет собой некую программу действий студента на определенном этапе его обучения и

включает: время, отведенное на индивидуальные задания; фиксацию общего срока выполнения и график с расписанием точного времени выполнения учебных модулей; определение перспектив самостоятельной познавательной деятельности в профессиональном становлении) (Алешугина 2018: 13–16).

В структуре индивидуального образовательного маршрута могут выделяться компоненты:

- целевой (формируется с учетом Федерального государственного образовательного стандарта и потребностей и интересов обучающихся);
- содержательный;
- технологический (Балашова 2018: 12–15);
- диагностический;
- организационно-педагогический (имеются в виду условия и пути достижения педагогических целей) (Гладкова 2017: 103–105).

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в зависимости от уровня развития профессионально значимых личностных качеств будущего выпускника может проходить по-разному:

- цель устанавливается преподавателем, который информирует студентов о необходимости ее достижения, индивидуальный образовательный маршрут в данном случае имеет вид пошаговой инструкции;
- цель определяется совместными усилиями студентов и преподавателя, который предлагает наиболее оптимальные пути решения задач и формы деятельности;
- обучающийся самостоятельно определяет для себя цель; роль преподавателя заключается в информировании о возможностях высшей школы в оказании педагогической поддержки стараний студентов, также педагог содействует в организации внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на поддержку интересов обучающихся. Отметим, что самостоятельная постановка студентом цели зависит от степени его мотивации к будущей профессиональной деятельности, при которой обучающийся имеет высокий интерес к достижению этой цели, у него достаточно

сформированы навыки самоконтроля и он прекрасно справляется с проведением рефлексии.

При разработке и реализации программы индивидуального образовательного маршрута базой выступает создание для студента ситуации выбора.

Построение образовательного маршрута проходит в несколько этапов:

- этап диагностики: ознакомление студентов с требованиями Федеральных государственных образовательных маршрутов по направлению и профилю подготовки освещение основных целей дисциплины (проводятся различные беседы, тестирования);
- этап планирования: проводится индивидуальная работа с каждым обучающимся для выявления уровня сложности предлагаемых учебных материалов и выбора последовательности изучения разделов или модулей дисциплины, выявление уровней самостоятельности студента. Чаще всего это является наибольшей проблемой для преподавателя из-за того, что для каждого модуля необходимо разработать уровневые задания и фонды оценочных средств. Существует множество различных схем решения этого вопроса, однако чаще всего используются минимально необходимый уровень, средний и повышенный уровни. Педагог выявляет, насколько студент способен к самостоятельной переработке информации и проявлению творческого подхода при выполнении задания.

В Нижегородском государственном университете в 2017 г. было проведено исследование, которое показало, что только 45% студентов выразили готовность к самостоятельному выбору дисциплин и модулей, у 29% студентов ответ на вопрос вызвал затруднения, 10% готовы выбирать только уровень сложности заданий и 16% не готовы быть самостоятельными в выборе индивидуальной образовательной траектории.

Мы отмечаем, что в построении индивидуального образовательного маршрута важное значение имеют педагогические условия:

- относительная степень свободы и высокий уровень ответственности студентов за последствия собственного выбора в процессе учебной деятельности и дальнейшем ее планировании;

- использование в образовании современных технологий обучения;

- широкое применение электронных ресурсов;

- включение в обучение ситуационного проектирования, где студенты формируют личный опыт работы на основе уже имеющегося опыта;

- использование проблемного метода обучения, ситуаций, содержащих противоречия, необходимость выбора, приводящие к повышению мотивации.

Как только были обозначены и реализованы данные условия, процент студентов, готовых к самостоятельному выбору индивидуального образовательного маршрута, значительно возрос. В 2018 г. снова был проведен опрос среди студентов и показатели были следующими: уже 60% студентов выразили готовность к самостоятельному выбору дисциплин и модулей, у 20%

студентов ответ на данный вопрос вызвал затруднение, 10% готовы выбирать только уровень сложности заданий и 10% не готовы быть самостоятельными в выборе индивидуальной образовательной траектории.

Стоит отметить, что универсальных механизмов реализации индивидуальных образовательных маршрутов не существует, поэтому данный процесс требует значительной организационной и методической проработки.

Таким образом, нами были рассмотрены особенности проектирования индивидуального образовательного маршрута на уровне дисциплин профессионального модуля. Благодаря исследованию, выявлены условия, которые повышают у обучающихся готовность к самостоятельному планированию своей учебной деятельности, то есть к выбору индивидуального образовательного маршрута. Грамотно выстроенный индивидуальный образовательный маршрут способствует становлению будущего выпускника как высококвалифицированного конкурентоспособного профессионала.

ЛИТЕРАТУРА

Алешугина Е.А., Ваганова О.И., Прохорова М.П. Методы и средства оценивания образовательных результатов студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 59-3. С. 13–16.

Балашова Е.С., Богачева А.В., Воронкова А.А., Мальцева С.М. К вопросу о формировании предметных результатов образовательной деятельности студентов гуманитарных специальностей в контексте кросскультурной коммуникации // Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 1(22). С. 12–15.

Ваганова О.И., Иляшенко Л.К. Основные направления реализации технологий студентоцентрированного обучения в вузе // Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6. № 3. С. 2. URL: <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-2>

Ваганова О.И., Смирнова Ж.В., Трутанова А.В. Организация контрольно-оценочной деятельности преподавателя вуза в условиях электронного обучения // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 56-2. С. 51–56.

Гладкова М.Н., Абрамова Н.С., Кутепов М.М. Особенности профессиональной подготовки бакалавров в условиях электронного обучения // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 2(19). С. 103–105.

Гладкова М.Н., Кутепов М.М., Лунева Ю.Б., Трутанова А.В., Юсупова Д.М. Технология кейс-обучения в подготовке бакалавров // Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 6. С. 21–25.

Колдина М.И., Ваганова О.И., Трутанова А.В. Методы и средства формирования общекультурных компетенций обучающихся вуза // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20). С. 175–177.

Колдина М.И., Ваганова О.И., Трутанова А.В. Управление самостоятельной работой студентов вуза // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20). С. 39–42.

Кутепов М.М. Формирование профессиональных компетенций судей-секретарей по баскетболу // Инновации и инвестиции. 2015. № 8. С. 151–153.

Кутепов М.М., Бегоутов Л.С. Информационные технологии в спортивном судействе // Интеграция информационных технологий в систему профессионального обучения: сборник статей по материалам региональной научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2016. С. 30–33.

Кутепов М.М., Ваганова О.И., Трутанова А.В. Возможности здоровьесберегающих технологий в формировании здорового образа жизни // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20). С. 210–213.

Кутепова Л.И., Ваганова О.И., Трутанова А.В. Формы самостоятельной работы студентов в электронной среде // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20). С. 43–46.

Лапшова А.В., Ваганова О.И., Тюмина Н.С., Румянцева Н.А. Личностно ориентированный подход к профессиональной подготовке студентов // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 57-5. С. 201–207.

Маркова С.М., Наркозиев А.К. Профессиональное воспитание учащихся профессиональной школы // Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6. № 3(24). URL: <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-3>

Смирнова Ж.В., Красикова О.Г. Современные средства и технологии оценивания результатов обучения // Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6. № 3(24). URL: <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-9>

Угодчикова Н.Ф., Крюкова Г.К., Патяева Н.В., Алешугина Е.А. Иностраный язык как индикатор качества подготовки современного специалиста // Приволжский научный журнал. 2007. № 2. С. 149–154.

Bulaeva M.N., Vaganova O.I., Koldina M.I., Lapshova A.V., Khizhnyi A.V. Preparation of bachelors of professional training using MOODLE // International conference on Humans as an Object of Study by Modern Science. Springer, Cham, 2017. P. 406–411. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75383-6_52

Pyashenko L.K., Prokhorova M.P., Vaganova O.I., Smirnova Z.V., Aleshugina E.A. Managerial preparation of engineers with eyes of students // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 9. No. 4. P. 1080–1087.

Pyashenko L.K., Smirnova Z.V., Vaganova O.I., Prokhorova M.P., Abramova N.S. The role of network interaction in the professional training of future engineers // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 9. No. 4. P. 1097–1105.

Pyashenko L.K., Vaganova O.I., Smirnova Z.V., Gruzdeva M.L., Chanchina A.V. Structure and content of the electronic school-methodical complex on the discipline "mechanics of soils, foundations and foundations // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 9. No. 4. P. 1088–1096.

Pyashenko L.K., Vaganova O.I., Smirnova Z.V., Prokhorova M.P., Gladkova M.N. Forming the competence of future engineers in the conditions of context training // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 9. No. 4. P. 1001–1007.

Pyashenko L.K., Vaganova O.I., Smirnova Z.V., Sedykh E.P., Shagalova O.G. Implementation of heuristic training technology in the formation of future engineers // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 9. No. 4. P. 1029–1035.

Smirnova Z., Vaganova O., Shevchenko S., Khizhnaya A., Ogorodova M., Gladkova M. Estimation of educational results of the bachelor's programme students // International Electronic Journal of Mathematics Education. 2016. Vol. 11. No. 10. P. 3469–3475.

Smirnova Z.V., Mukhina M.V., Kutepova L.I., Kutepov M.M., Vaganova O.I. Organization of the research activities of service majors trainees // International conference on Humans as an Object of Study by Modern Science. Springer, Cham, 2017. P. 187–193.

Vaganova O.I., Smirnova Z.V., Mukhina M.V., Kutepov M.M., Kutepova L.I., Chernysheva T.L. The organization of the test control of students' knowledge in a virtual learning environment moodle // Journal of Entrepreneurship Education. 2017. Vol. 20(3). P. 4.

REFERENCES

Aleshugina, E. A., Vaganova, O. I., & Prokhorova, M. P. (2018). Methods and Means of Assessing the Educational Outcomes of University Students. *Problems of modern pedagogical education*, (59-3). 13-16. (In Russian)

Balashova, E. S., Bogacheva, A. V., Voronkova, A. A., & Maltseva, S. M. (2018). K voprosu o formirovaniy predmetnykh rezul'tatov obrazovatel'noi deyatel'nosti studentov gumanitarnykh spetsial'nostei v kontekste krosskul'turnoi kommunikatsii [On the question of the formation of subjects of educational activity of students of humanitarian specialties in the context of cross-cultural communication]. *Karel'skii nauchnyi zhurnal [Karelian Scientific Journal]*, 7, 1(22). 12-15. (In Russian)

Vaganova, O. I., Smirnova, Zh. V., & Trutanova, A. V. (2017). Organizatsiya kontrol'no-otsenochnoi deyatel'nosti prepodavatelya vuza v usloviyakh elektronnoho obucheniya. *Problems of modern pedagogical education*, (56-2). 51-56. (In Russian)

Vaganova, O. I., & Pyashenko, L. K. (2018). Osnovnye napravleniya realizatsii tekhnologii studentotsentrirovannogo obucheniya v vuze. *Vestnik Mininskogo Universiteta*, 6(3). 2. <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-2> (In Russian)

Gladkova, M. N., Abramova, N. S., & Kutepov, M. M. (2017). Electronic training as a means of Organization of the Independent Work of Students. *Baltic Humanitarian Journal*, 6(2(19)). 103-105. (In Russian)

Gladkova, M. N., Kutepov, M. M., Luneva, Yu. B., Trutanova, A. V., & Yusupova, D. M. (2017). Technology of Case-Training in Preparation of Bachelors. *International Journal of Experimental Education*, (6). 21-25. (In Russian)

Koldina, M. I., Vaganova, O. I., & Trutanova, A. V. (2017). Methods and means of formation of cultural competences of training high schools. *Baltic Humanitarian Journal*, 6(3 (20)). 175-177. (In Russian)

Koldina, M. I., Vaganova, O. I., & Trutanova, A. V. (2017). Management of the independent work of students of the higher education. *Karelian Scientific Journal*, 6(3(20)). 39-42. (In Russian)

Kutepov, M. M. (2015). Formirovanie professional'nykh kompetentsii sudei-sekretarei po basketbolu. *Innovation and Investment*, (8). 151-153. (In Russian)

Kutepov, M. M., & Begoutov, L. S. (2016). Informatsionnye tekhnologii v sportivnom sudeistve. *In Integratsiya informatsionnykh tekhnologii v sistemu professional'nogo obucheniya: sbornik statei po materialam regional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Nizhny Novgorod*, 30-33. (In Russian)

Kutepov, M. M., Vaganova, O. I., & Trutanova, A. V. (2017). The possibility of health-saving technologies in the formation of a healthy lifestyle. *Baltic Humanitarian Journal*, 6(3(20)). 210-213. (In Russian)

Kutepova, L.I., Vaganova, O.I., & Trutanova, A.V. (2017). Formy samostoyatel'noi raboty studentov v elektronnoi srede. *Karelian Scientific Journal*, 6(3 (20)). 43-46. (In Russian)

Lapshova, A. V., Vaganova, O. I., Tyumina, N. S., & Rummyantseva, N. A. (2017). Lichnostno orientirovannyi podkhod k professional'noi podgotovke studentov. *Problems of modern pedagogical education*, (57-5). 201-207. (In Russian)

Markova, S. M., & Narkoziev, A. K. (2018). Professional Education of Vocational School Students. *Vestnik of Minin University [Vestnik of Minin University]*, 6(3 (24)).<https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-3> (In Russian)

Smirnova, Zh. V., & Krasikova, O. G. (2018). Modern tools and Technologies for Assessing learning outcomes. *Vestnik of Minin University [Vestnik of Minin University]*, 6(3(24)). <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-9> (In Russian)

Ugodchikova, N. F., Kryukova, G. K., Patyaeva, N. V., & Aleshugina, E. A. (2007). Inostrannyi yazyk kak indikator kachestva podgotovki sovremennogo spetsialista. *Privolzhsky Scientific Journal*, (2). 149-154. (In Russian)

Bulaeva, M. N., Vaganova, O. I., Koldina, M. I., Lapshova, A. V., & Khizhnyi, A. V. (2018) Preparation of Bachelors of Professional Training Using MOODLE. *In The Impact of Information on Modern Humans. HOSMC 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing*, 622. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-75383-6_52

Ilyashenko, L. K., Prokhorova, M. P., Vaganova, O. I., Smirnova, Z. V., & Aleshugina, E. A. (2018). Managerial preparation of engineers with eyes of students. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(4), 1080-1087.

Ilyashenko, L. K., Smirnova, Z. V., Vaganova, O. I., Prokhorova, M. P., & Abramova, N. S. (2018). The role of network interaction in the professional training of future engineers. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(4), 1097-1105.

Ilyashenko, L. K., Vaganova, O. I., Smirnova, Z. V., Gruzdeva, M. L., & Chanchina, A. V. (2018). Structure and content of the electronic school-methodical complex on the discipline "mechanics of soils, foundations and foundations. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(4), 1088-1096.

Ilyashenko, L. K., Vaganova, O. I., Smirnova, Z. V., Prokhorova, M. P., & Gladkova, M. N. (2018). Forming the competence of future engineers in the conditions of context training. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(4), 1001-1007.

Ilyashenko, L. K., Vaganova, O. I., Smirnova, Z. V., Sedykh, E. P., & Shagalova, O. G. (2018). Implementation of heuristic training technology in the formation of future engineers. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(4), 1029-1035.

Smirnova, Z., Vaganova, O., Shevchenko, S., Khizhnaya, A., Ogorodova, M., & Gladkova, M. (2016). Estimation of educational results of the bachelor's programme students. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 11(10), 3469-3475.

Smirnova, Z. V., Mukhina, M. V., Kutepova, L. I., Kutepov, M. M., & Vaganova, O. I. (2017). Organization of the research activities of service majors trainees. *In International conference on Humans as an Object of Study by Modern Science (187-193)*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75383-6_24

Vaganova, O. I., Smirnova, Z. V., Mukhina, M. V., Kutepov, M. M., Kutepova, L. I., & Chernysheva, T. L. (2017). The Organization of the Test Control of Students' Knowledge in a Virtual Learning Environment Moodle. *Journal of Entrepreneurship Education*, 20(3), 1-4.

O.I. Vaganova, M.M. Kutepov
Nizhny Novgorod, Russia

FEATURES OF THE DESIGN OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE AT THE LEVEL OF DISCIPLINES OF THE PROFESSIONAL MODULE

Abstract. The article examines the features of designing an individual educational route at the discipline level of a professional module. After analyzing several definitions of the notion «individual educational route», the authors derive their own definition, which they rely on throughout the work. An individual educational route is an effective order for an individual-differentiated mastering of an educational program or discipline by students, which forms a personal position, a student's opinion when choosing a learning goal, the content and methods of organizing it in conditions specially created by higher education. The description of the sequence of the development of the route is shown, the factors and conditions for its implementation are formulated. The structure of individual educational routes is reflected, various options for their development are proposed. The structure selected and analyzed compo-

nents from the point of view of various authors. The authors note that the professional and personal development of students and their level of readiness for the independent choice of an individual educational route depend on the literacy of building an individual educational route. The authors conducted an experiment which showed that, thanks to such an important element, as competent pedagogical conditions allow an increase in the percentage of students' readiness. The results of the work can be used to further develop the issue of building individual educational routes at the level of the disciplines of the professional module in higher education.

Key words: design; individual educational route; professional module; individual educational trajectory; choice; conditions; the student.

About the authors: Olga Igorevna Vaganova¹, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Vocational Training and Management of Educational Systems; Kutepov Maxim Mikhailovich², Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Department of Physical education and sport, Head of Department.

Place of employment: Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University^{1,2}.

Ваганова О.И., Кутепов М.М. Особенности проектирования индивидуального образовательного маршрута на уровне дисциплин профессионального модуля // Вестник Нижегородского государственного университета. 2019. № 4. С. 16–22. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/03>

Vaganova O. I., Kutepov M.M. Features of the design of individual educational route at the level of disciplines of the professional module // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 4. P. 16–22. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/03> (In Russian)

дата поступления
19 февраля 2019 г.

дата принятия
05 сентября 2019 г.